

**“POR LA PROFUNDA OSCURIDAD DE LA NOCHE”.
UNA ETNOGRAFÍA DE LA NOCTURNIDAD EN SANTIAGO DEL ESTERO,
SEGÚN LA ENCUESTA DE FOLKLORE DE 1921**

Maricel Pelegrín^a

RESUMEN

Mi intención está dirigida a presentar una perspectiva etnográfica de la noche desde la antropovisión configurada por los actores sociales del etnoterritorio de Santiago del Estero, a través del registro de la Encuesta Folklórica de 1921. Desde una perspectiva teórico-metodológica habilitada por la antropología interpretativa y la capacidad de ejercer y propiciar acciones de reflexividad, destaco algunas líneas temáticas que se abordaron como objetivos: realizar una exégesis de las horas nocturnas y la percepción de estas en el contexto bajo estudio; construir una dimensión escenográfica de las prácticas culturales que se reproducen; destacar la ontología de las entidades anímicas alternas que gobiernan la noche y las reglas proxémicas indicadas; visibilizar la nocturnidad como lapso que multiplica presagios; enfocar la ritualidad fúnebre y las alumbradas como acciones performáticas propias de la noche; y, por último, exponer el estereotipo de la salamanca, como *locus* de presencias nocturnas poderosas que entrañan un riesgo en las formas de interacción.

PALABRAS CLAVE: encuesta; etnografía; noche; rituales; acciones performáticas.

ABSTRACT

My intention is to present an ethnographic perspective of the night as seen through the eyes of the social actors in the ethno-territory of Santiago del Estero, based on the 1921 Folk Inquiry. Drawing from interpretive anthropology and the ability to engage in reflexive actions, I aim to highlight certain thematic lines that were addressed as objectives. Firstly, I will conduct an analysis of the perception of the night hours in the context under study. Secondly, I will construct a scenographic dimension of the cultural practices that are being reproduced during this time. Additionally, I will emphasize the ontology of alternate spiritual entities that govern the night and the proxemic rules that are associated with them. The night is seen as a period of time when omens multiply, and it is during this time that funeral rituals and “alumbradas” (illuminations) take place as typical actions. Lastly, I will focus on the stereotype of the “Salamanca,” which is considered a place of powerful nocturnal presences that entail a risk in terms of interaction.

KEYWORDS: inquiry; ethnography; night; rituals; performatics.

Manuscrito recibido: 5 de agosto de 2022.

Aceptado para su publicación: 18 de enero de 2023.

^a Instituto de Investigación en Historia, Geografía y Turismo, Universidad del Salvador; Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional; Academia Nacional del Folklore. Alvear 267 (B 6740), Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. Argentina. maricel.pelegrin@usal.edu.ar; maricelpelegrin@gmail.com

“Donde el aire es fragor, la luz ausencia”
(Alighieri, [1472]1995, p. 27, IV, 151).

EJERCICIO DE LA MEMORIA

¿Cuál es el primer recuerdo que conservo sobre la Encuesta que este año llega a sus 101 años de vida? Cierro los ojos para favorecer la evocación retrospectiva y la imagen aparece prístina, resistente al tiempo transcurrido. Me encuentro ya avanzada la década del setenta, como estudiante de Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de la cátedra de Folklore recibo la primera revelación sobre la existencia de este magno relevamiento de 1921 que convirtió a los maestros de la Argentina de ese período en etnógrafos neófitos. A pesar de que pude haberle otorgado el preciso valor a este patrimonio documental, tendrían que transcurrir otras etapas de mi formación profesional para que la Colección de Folklore, según la denominación otorgada por el Consejo Nacional de Educación, (en adelante CNE), cobrara protagonismo nuevamente. ¿Cuándo sucedió esa convergencia? Transcurría la primera década de este siglo y daba mis primeros pasos en el trayecto del doctorado. Había elegido como materia de investigación la ritualidad que desencadena la muerte en el contexto del núcleo identitario de Santiago del Estero, su mesopotamia; etnoterritorio donde se instala el bilingüismo quichua-castellano entre quienes tienen allí su lugar de residencia. Buscando en un primer momento la bibliografía y archivos documentales para la elaboración del marco teórico vino a mi mente el recuerdo de la Encuesta de Folklore de 1921, evocación que no resultaba tan distante porque en mis clases en la universidad siempre estaba presente como legado vigente. Sin embargo, nunca la había consultado. El lugar en que se conservan los legajos originales, enviados por los docentes de cada provincia y territorio nacional, es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Hacia la biblioteca de esta institución comenzó mi peregrinaje que duró un extenso período. Creo que el vocablo “peregrinaje” es el más apropiado. Al tener mi residencia a más de 200 kilómetros de

Buenos Aires acercarme al archivo representaba un desafío si, como era mi deseo, buscaba imprimirle continuidad a la tarea heurística.

Puedo decir con satisfacción que experimenté las tres fases recorridas por la preservación. Cuando tomé contacto por primera vez con el registro, los documentos sólo habían atravesado el proceso de catalogación, pero se mantenían en su estado original, tal cual habían sido enviados. No es sencillo transmitir sentimientos que den cuenta de la intensa emoción que me invadió. Con cada caja de metal en que se conservaban los 435 legajos correspondientes a la provincia de Santiago del Estero¹, tuve idéntica percepción: estar frente a un tesoro de la memoria que iba a tener el privilegio de que se revelara ante mis ojos². Albergar entre mis manos cada una de las fojas manuscritas o tipeadas en máquinas de escribir que hoy son exhibidas en museos ha sido verdaderamente conmovedor. Cada trazo volcado en esas páginas de amarillentas tonalidades, huellas indelebles del paso del tiempo, me habilitaban para reconstruir con la imaginación el escenario que envolvía a estos maestros-escribas de los albores del siglo pasado, amparados en sus escuelas extendidas en los más apartados parajes de El país de la selva (1925), según lo describió en esta obra Ricardo Rojas. Es posible que mi representación estuviera dominada por ese maestro rural que Jorge

¹ Todos los legajos consultados corresponden exclusivamente a lo tributado por la provincia de Santiago del Estero.

² Farberman (2010), destaca que en esta provincia se produjo el 13% del total de información aportada por la Encuesta, lo que representa el más fecundo y notable porcentaje de todos los datos recibidos. De los 140 docentes que brindaron información sobre supersticiones o curanderismo, 115 eran mujeres. Sobre el perfil de los entrevistados de esta provincia reproduce los siguientes datos: “Ninguno de ellos era menor de 30 años (...) las tres cuartas partes de los entrevistados contaban con más de 50 en 1921 y no pocos superaban los 80. Dado que la mayoría de los docentes se desempeñaba en escuelas rurales, y pensando en el contexto agrario santiagueño, podemos suponer, que mayormente los informantes eran campesinos” (Farberman, 2010, pp. 90, 91, 95). Ruiz (2020) subraya también el caudal de material aportado por esta provincia como el más cuantioso.

Washington Ábalos reflejó en Shunko (1960), y que llegó al cine bajo la dirección e interpretación protagónica de Lautaro Murúa³.

Ya para 2005, se dio inicio al importante proceso de microfilmear la totalidad de los registros y finalmente, en el año 2018 se logró cumplir con la digitalización de sus más de 88.000 fojas (Dupey & Pensa, 2021). Nadie puede poner en duda la capacidad operativa y trascendencia de esta conversión como genuino recurso documental para las variadas áreas científicas y estéticas que la tienen como fuente de consulta sobre saberes tradicionales, sean de raigambre popular o indígena. Sin embargo, la singular fascinación que se produce interactuando desde un vínculo táctil, visual y hasta aromático con los papiros manuscritos originales, quedan en el ánimo impregnados de nostalgia, frente a estos otros soportes tecnológicos multimedia. Como lo expresa Fernández Latour de Botas: “sus miles de hojas de papel rayado, tamaño oficio, escritos con pluma de metal y tinta de tintero (...) [poseen] un valor inalienable [que] configuran un monumental archivo escrito de la historia oral de su tiempo” (Fernández Latour de Botas, 2000, pp. 11-12).

Hasta aquí me consagré al relato sobre la Encuesta desde una impronta más autorreferencial que fue, constantemente, fuente invaluable de consulta exhaustiva y de próspera contribución para mis perspectivas hermenéuticas.

A continuación, les otorgaré la palabra a los maestros y los interlocutores que fueron por ellos entrevistados con el propósito de que nos ofrezcan sus miradas sobre la noche como entidad que contiene a un tiempo notablemente significativo. Sus elocuentes relatos encuentran su génesis primordial en la oralidad, transformados luego en textos escritos, y llevarán implícita la condición de agencia en términos polisémicos y reflexivos. Al configurar la nocturnidad un tópico que ha sido subestimado por la epistemología antropológica en el pasado reciente, el presente ensayo abraza la pretensión de contribuir en la inclusión de, al menos, una parte de esta vacancia.

³ Viejas joyas del cine argentino (2022).

“EXTRAVIADO EN EL CAMINO POR LA PROFUNDA OSCURIDAD DE LA NOCHE”

Con esta sugestiva locución da inicio el relato recolectado por Delia Ferreyra Lugones, en *Majadas*⁴. La imagen que se desprende del mismo cimenta a las horas nocturnas en dos de sus condiciones más reproducidas: las tinieblas que cubren los espacios a estas horas y su consecuencia inmediata, la ocasión propicia para desorientarse. Y en este aspecto, no puedo sustraerme a la tentación de acudir a Dante:

En mitad del camino de la vida
me hallé en el medio de una selva oscura
después de dar mi senda por perdida
(Alighieri, [1472]1995, p. 4).

Estos versos inauguran magistralmente la Divina Comedia, y la presentación de esa azarosa travesía que el caminante, el propio poeta, comienza en el infierno asociado simbólicamente con la noche oscura del alma.

¿Qué motivaciones me llevan a plantear una exégesis de la noche? Seguramente la dimensión cautivante de los acontecimientos que tienen su presencia en Cuando huye el día⁵ y que nos remiten, desde los albores de los tiempos, a un imaginario impregnado de misterio y enigmas. Un manantial inagotable del que han surgido inspiradas obras de la literatura, la pintura, la música y tantos otros lenguajes estéticos. Amerita un tributo especial Las mil y una noches, relatos que ejercieron siempre su magnetismo, impregnaron gratas horas de lectura desde tempranos años y me embarcaron en mágicos viajes por tierras remotas en alfombras volátiles. Dentro de esta somera evocación, no puedo dejar de mencionar a La noche estrellada, de Vincent van Gogh. En este lienzo el observador no puede sustraerse a esa representación nocturna de un cielo intensamente índigo, enmarcado en nubes trazadas como vigorosas volutas. Otra

⁴ CNE,1921, Santiago del Estero, *Majadas*, Legajo N° 117, Escuela N° 25, maestra Delia Ferreyra Lugones.

⁵ Este es el título que recibió una soberbia película de 1957 del maestro sueco Ingmar Bergman en Hispanoamérica. Fue también difundida como *Fresas salvajes*. Su denominación original fue *Smultronstället*.

prueba irrefutable de la sugestión, transmitida por esas horas envueltas por el manto de la oscuridad, es que el gran innovador de la música del siglo XX Gustav Mahler le dedicó su séptima sinfonía: Canción de la noche.

Compartido este sustrato estimulante de creaciones artísticas que se cruzaron y dialogaron con mi epistemofilia antropológica, es el momento apropiado para introducirnos en el ámbito del repertorio más pertinente, aquel de los pueblos indígenas y campesinos. El universo bajo estudio será el del etnoterritorio de la provincia de Santiago del Estero, espacio adecuado por la magnitud de su pregnante antropovisión para proponer algunas preguntas y comenzar la búsqueda de sus respuestas, sin dejar de abrirse a nuevos interrogantes: ¿cómo interpela a estos actores sociales la noche y en qué términos lo hace?; ¿es posible hacer inteligible esa escenografía que, a priori, se exhibe como impenetrable e insondable?; ¿de qué manera transitar esa frontera interpretativa entre el día y la noche embebida de sentidos cardinales?; ¿qué experiencias sensoriales transcurren durante ese lapso?; ¿cuáles entidades circulan y qué condición exhiben?; la doxa nativa, habilitada por los datos ofrecidos por la Encuesta, ¿en qué términos interactúa con la nocturnidad? A partir de ahora les acerco esta propuesta: unirse conmigo en este recorrido especulativo que pretende visibilizar lo que no se vislumbra con una mirada somera sobre estas horas, arrasadas por inquietantes sombras.

Si enfocamos los sucesos que envuelven la geografía santiagueña a partir de la “hora de la oración”, punto de inflexión en el que la fase del nictémero inaugura las primeras penumbras, nos encontramos frente a una escenografía plenamente habitada. Una profusión de entidades anímicas que se advierten como poderosas exhiben su presencia en el monte. Como período liminal, para aventurarse fuera de la protección que entraña el núcleo habitacional doméstico, es necesario reproducir rituales de protección con el fin de tejer alianzas que actúen resguardando a las personas de su riesgoso contacto. Estos espacios albergan presencias extra-ordinarias que despliegan su capacidad en sus dominios, marcando un territorio erizado de una profusa vegetación. Entre un

horizonte de algarrobos, quebrachales, itines, breas y *quimilis* deambulan amparadas por la escasa luz nocturna el almamula, la Telesita, el *runauturungu*, el *cacuy*, el *supay*, el *toro zupay*, la *máyup maman* o *yacu maman*, el crespín, la *umita*, y la omnipresente salamanca, entre muchos otros entes hierofánicos⁶.

⁶ Para una relación más extensa de cada una de estas potentes ontologías espirituales recomiendo consultar Pelegrín (2018). A continuación, me referiré solamente a algunas de ellas. “[Almamula]: Es creencia popular que no puede descansar en paz el alma de las personas que son consideradas incestuosas, por lo tanto, transgresoras (por ejemplo, aquellas que mantuvieron relaciones sexuales entre compadres, al resultar el compadrazgo un vínculo ritual, los que protagonizaron vínculos íntimos con curas o entre consanguíneos). La sanción al alma infractora se manifiesta en la posibilidad de que se metamorfosee en una mula aterradora que deambula en horas nocturnas, arrojando fuego o chispas por los ojos, arrastrando cadenas o riendas, y emitiendo bufidos lastimeros. (...). [La tradición oral narra que Telésfora Castillo, la Telesita], fue una joven muy amante de los bailes. Vivía sola en su rancho adentro del monte. Era un personaje infaltable en fiestas, velorios de angelitos y en cualquier otra celebración donde música y baile abundaran. Desapareciendo un día, es hallado su cadáver carbonizado. El imaginario tradicional que circula, ante las circunstancias en que acaece la muerte (precoz y cruenta), le asignan condiciones taumatúrgicas. Se denominan *Telesiadas* a las acciones rituales que la tienen como figura intercesora principal para los promesantes. Consisten en alternar danzas –siete chacareras– y rezo del rosario durante toda la noche, acompañadas con abundantes libaciones de bebidas alcohólicas delante de una plataforma donde se coloca un muñeco que la encarna, procediendo finalmente a quemarlo, aquel que organizó la *telesiada* por una promesa cumplida. (...). [*Cacuy*] Una de las aves mitológicas, inspiradoras del cancionero tradicional santiagueño, es el *cacuy*. Se trata de un pájaro nocturno sobre el que pesa la leyenda de su transformación de mujer en pájaro, como sanción por faltar a sus deberes fraternales, lamentándose con su melancólico canto. (...). [*Supay*] La figura diabólica es polimorfa en el noroeste argentino, lo demuestra su profusa nomenclatura: *supay*, el tío, el familiar, mandinga, el malo, como además los ubicuos espacios en los que se manifiesta: ingenios azucareros, explotaciones mineras y en la salamanca. En su cualidad para engañar, tiene virtudes pteromórficas, pudiéndose encarnar en macho cabrío, lampalagua, escuerzo, gallo, chanco y perros. También puede tomar una apariencia antropomorfa: gaucho ricamente ataviado montado en un caballo negro. (...). [*Umita*] es el diminutivo de *uma*, cabeza.

A partir de esos relatos que dan cuenta de la emergencia de estas temidas figuras “por esos lugares”⁷, relatos penetrados por categorías de orden mítico, resulta inteligible la dimensión construida sobre la vida nocturna. Transcurso de un tiempo percibido tantas veces como *terra incógnita* pero que aquí, gracias al relevamiento de la Encuesta, trasunta un renovado protagonismo, mediado por el diálogo entre el docente, devenido en *sacha*⁸ etnógrafo, y su comunidad educativa.

Tanto el día como la noche muestran su porosidad, sus formas transicionales con un flujo específico de sucesos que exhiben continuidades y quiebres. En las horas de la siesta, cuando la irradiación solar estival llega a su apogeo y el monte literalmente arde, constituye un esfuerzo distinguir las siluetas tanto de elementos del paisaje como de animales y personas porque nuestro órgano visual padece ilusiones ópticas. Esta auténtica nocturnización del día, respondiendo a una dinámica de inversión (Galinier, 2016), es regulada por determinadas prescripciones y sanciones culturales que colocan límites a las incursiones a esas horas extramuros de la protectora vivienda.

La noche se convierte, en virtud de su condición, en un agente catalizador del ciclo vital, un actor que representa con elocuencia los notables eventos que sobrevienen en la negrura sobrecogedora de esas horas. Comprende asimismo el relevante mundo onírico, atrapado en esa sustanciosa red del sueño, el que una Antropología de la noche pretende desovillar.

Los relatos escuchados, dicen que se trata de una cabeza con larga cabellera que rueda por las noches en los lugares de monte más compacto, quejándose. (...). [Salamanca. La encuesta ofrece abundantes registros sobre esta entidad, solo comentaré en esta parte que] se trata de un territorio de contenido mítico que goza de una gran difusión, especialmente en las sociedades andinas y que contiene una axiología que remite a un discurso demonológico mestizo” (Pelegrín, 2018, pp. 49-52). Más adelante la retomaré.

⁷ Así se pronunciaba una interlocutora nativa, aludiendo a los espacios montaraces y confrontándolos con los territorios habitados por las comunidades.

⁸ Este vocablo quiere decir monte, bosque, silvestre, pero también significa pseudo, todo aquello que no llega a ser plenamente; es el caso de *sacha* guitarra, *sacha* médico o *sacha* sandía.

Cuando se procede a compulsar el material aportado por la Encuesta en el interior del núcleo identitario de Santiago del Estero, su mesopotamia enmarcada por sus dos grandes cuencas fluviales, los ríos Dulce y Salado, un dato no pasa desapercibido. Dentro de una llamativa generalidad, las presencias espirituales a las que se les asigna poder y voluntad de acción exhiben su condición, esencialmente, mientras transcurre el horario nocturno. Una heterogénea polifonía de estos seres –almas de difuntos, entidades de diversa naturaleza, agentes de condición etérea, ostensibles sujetos portadores de inquietantes figuras– se apoderan de las sombras y se refugian en ellas. Galinier (2016), en su investigación etnográfica sobre la nocturnidad entre los otomíes de la Huasteca en México oriental, los describe en su calidad de depredadores que surgen y deambulan provocando espanto a su paso. De acuerdo con lo que propuse en mi obra sobre la polisemia de los ritos mortuorios en el contexto observado, quienes parten de este mundo hacia ese ámbito plagado de enigmas son concebidos bajo un status de alteridad, son así “los otros” entre nosotros (Pelegrín, 2018). Aunque inmersos en ritos de tránsito y acciones performáticas que los introducen en ese supramundo, permanecen alejados de los vivientes: “por una delgadísima línea que se torna muy borrosa, diríase mejor, que la mayor parte del tiempo, se la juzga prácticamente imperceptible. Para el santiagueño de las comarcas del monte (...) morir es esa otra forma de estar vivo, siendo la muerte un segmento más de la vida” (Pelegrín, 2018, p. 222). Sin embargo, es más frecuente que comparezcan e interactúen en el plano terrenal a partir del ocaso, especialmente con quienes están ligados a ellos por lazos afectivos y de parentesco. Tal es la razón que sostiene la práctica social de actuar con precaución en esas horas, eludiendo así un encuentro amenazador que enfrentará al infractor con el alma de algún difunto.

Al pensar en la topografía de la noche es factible poner en evidencia nuestro propio sujeto corpóreo y cómo ha experimentado contingencias del todo sorprendentes en la tarea etnográfica. Ghasarian enunciará al respecto que, aunque el investigador se esfuerce: “por entrar en el campo con un «espíritu

abierto» (...) no está exento de preconcepciones y supuestos” (Ghasarian, 2008, pp. 15-16). Considero que es necesario tener presentes estos sentimientos y no silenciar nuestras vivencias como observador extraño al lugar de estudio. Sosteniendo estas ideas y desplegando el recuerdo de las noches transcurridas en el monte, puedo dibujar una escena que colabore en la consolidación de una suerte de secuencia filmica. Cuando, más adelante de este estudio, la Encuesta se convierta en la figura protagónica y reparemos en las voces reveladas, seguramente la reviviremos. A pesar de lo que *a priori* podemos conjeturar, desde la llegada del crepúsculo los infinitos páramos de los llanos santiagueños se convierten en un espectáculo dramático que pone en acción las experiencias sensoriales de sus nativos. La noche es una suerte de “piel” que cae con su manto oscuro envolviendo todo a su paso con una compleja densidad de sentidos. Se infiltran en la atmósfera indefectibles condiciones ópticas, olfativas, táctiles, auditivas y hasta las que tienen su origen en el sabor que provocan estas horas sin sol (Galinier, 2016). Así se pronuncian al respecto los entrevistados actuales, comprobaremos luego, si existen correspondencias con los testimonios aportados hace un siglo:

[D. S., de Caloj manifiesta que:] Nosotros los llamamos silbidos. Vendría a ser como que el alma anda, anda rondando. Para las *alumbradas* se escuchan mucho, principalmente en los caminos. O cuando estás así, cuando estamos afuera, se escuchan a cada rato. Solo de noche. Dicen que ese silbido es un alma, dice que si uno le contesta, no no lo deja dormir, dice, según las personas mayores. Todas las noches aparece un silbido así, un flash decimo, es un silbido y la gente queda con eso que para la época de las *alumbradas* vienen los silbidos, son muy finitos. Todos dicen que es el boyero, pero no es el boyero. El boyero es un pajarito chiquito. Hay gente que dice que puede ser el boyero pero no es. Cuando sientes ese silbido se te eriza el cuerpo (Pelegrín, 2018, p. 351).

En el caso de los enseres de labranza, los aperos o herramientas del difunto deben relocalizarse: “[R. L., de Pozo Mositoj sostiene que:] Hay que moverlas todas porque si no anda de noche buscando sus cosas (...). Claro, el que puso un clavito, un alambrecito, todo hay que sacar, todo lo que él puso” (Pelegrín, 2018, p. 126).

Los hermanos de ese hombre, todos todos todos todos eran músicos. Nadie sabe cómo ha aprendido. Tocaban bandoneón, guitarra, violín, el instrumento que le dé (...) tenían un sótano que nadie conocía el sótano, nada más que él. Ahí decían que había salamanca. (...) llegaba cierta hora de la noche y la gente empezaba a ir por los ruidos que se escuchaban. Eran ladrillazos que caían arriba del techo, (...) él de noche dice que entraban, él entraba en una pieza a tocar la música, tocar la música y el que quería entrar tenía que avisarle a él que quería aprender y eso yo le cuento por cosas que yo he escuchado. Y dice que bueno, que iba a a la noche el que quería aprender a tocar la guitarra y bueno, iba. A la noche estaba él en la pieza, e iba y se sentaba y bueno ya empezaban a aparecer arañas, por allá aparecía una víbora, pero no era, no era de tener miedo porque eso era común y bueno si quiere tocar la guitarra, aprende a tocar la guitarra porque el viejo este era músico de lo que sea (K. Pintos, entrevista personal, 2008).

Surgen en la nocturnidad signos auditivos, los silbidos proferidos por la proximidad de las almas en los días previos a las *alumbradas* (Pelegrín, 2018), ritual inherente a las áreas montaraces, cuando se conmemora el 2 de noviembre el Día de los Muertos. Asimismo, se observan señales visuales: los finados exhiben su materialidad corpórea en sus lugares domésticos o se toma contacto con animales o seres repulsivos que infunden temor. El recuerdo autorreferencial que voy a reproducir y que abona en estas formas perceptivas alternas, expuestas por el velo nocturno, está relacionado con lo que le sucedió a

Isidro, mi hijo menor. La ocasión provino cuando tuvo que compartir conmigo un trabajo de campo monte adentro, contaba entonces con 11 años. Mientras yo cumplía con el relevamiento del área y las entrevistas del proyecto de investigación que tenía en curso, él permanecía en la escuela de la comunidad. Entre juegos con niños de su edad e invitaciones a las casas de la vecindad, su estancia no podía ser más agradable. Una de esas jornadas tuve que extender la tarea prospectiva más tiempo del habitual. Para la hora de mi regreso, el cielo se había cubierto de estrellas y la luna mostraba su plateada faz. Ni bien me distinguió Isidro, corrió a mi encuentro demostrando una intensa efusividad: “¡Qué suerte que volviste mamá!”. Me llamaron la atención la peculiar recepción y el comentario respectivo. Más tarde, al estar los dos solos, conocí el motivo. Sus nuevos amigos habían estado contándole relatos sobre las entidades que pueblan la noche. La naturaleza empírica con que las definían, su carácter concreto, se tornaba evidente, verificable, en los sucesos que iban invocando. Su influencia había actuado de tal manera logrando que un niño, que no pertenecía a esta antropovisión, sintiera el riesgo objetivo al que estuve expuesta “por esos lugares”.

Puedo confirmar, en consecuencia, que la noche representa el lapso que se cita en el epígrafe inicial, “donde el aire es fragor, la luz ausencia” (Alighieri, [1472]1995, p. 27, IV,151). Mientras que en otros contextos culturales los momentos nocturnos del nictémero están ceñidos por el silencio, en el etnoterritorio del monte los signos auditivos se muestran vigorosos. Como si se tratase de un nuevo universo que despierta a esas horas, la vida adquiere para las personas resonancias inquietantes. Desde el impacto estridente del canto de miles de *ckoyuyus*⁹ que vibran al unísono, los sonos seductores que provienen de aquellos sitios que señalan la presencia de salamancas, hasta

las aves agoreras que emiten perturbadores ecos como el crespín (*Taperia naevia chochi*), el *cacuy*, el *quitilipi*, la pampa lechuza, el *ckocko* o coco (variedad de búho) y el *aracucu*¹⁰, el aire condensa esta dimensión polifónica. Un genuino coro que se une a las otras resonancias ya mencionadas, vibrando al compás del transcurrir de los astros de la noche.

Amparadas por la escasa luz nocturna, las entidades anímicas poderosas salen de sus antros, iniciando su actividad depredatoria. Escuchemos qué voces nos transmiten: “[El almamula] es muy peligrosa ya que puede matar a patadas a quien encuentre en la arta noche serrada (...) Se dice que ella vaga por las noches en las espezas de los montes (...) largando fuego por los ojos y la boca” (alumno de la Escuela de Barrial Alto, entrevista personal, 2020). “[El *cacuy*] mientras la noche envolvía al monte con su manto de negrura, ella se convirtió en pájaro que vive llamando a su hermano.” (A. Coronel, entrevista personal, 2020). “La llorona es un espectro, (...) es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego arrepentida y maldecida los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando (...) a quienes le ven” (alumno de la Escuela de Barrial Alto, entrevista personal, 2020).

¿Cómo contextualizar estos tres relatos citados? Fueron motivados por una propuesta efectuada por una docente a cargo de una escuela rural en el departamento San Martín, Santiago del Estero, a los alumnos de esa institución de nivel primario. Se les sugirió que describieran la esencia de los personajes que se instalan en las tinieblas nocturnas desde una mirada sobre la corporalidad. Tarea que cumplieron con la colaboración y el aporte del núcleo familiar¹¹. Transcurría el tiempo del confinamiento estricto de la pandemia y el acceso a un trabajo de campo tradicional debía postergarse. ¿Cuál fue la estrategia metodológica aplicada?: una etnografía virtual que, a pesar de

⁹ Nombre local de la chicharra o cigarra. Es un insecto de la familia Cicadidae. La creencia popular indica que con su canto provoca la maduración de la algarroba. También se dice “que no muere cuando desaparece sino que se oculta bajo tierra donde permanece para salir al año siguiente a anunciar nuevamente la madurez de la algarroba” (Bravo, 1996, p. 173).

¹⁰ Nótese que en la Encuesta se lo menciona también como *alalacucu*.

¹¹ El motivo de investigar sobre este tópico era responder a la invitación para participar como conferencista del XVI Coloquio Binacional Argentino Peruano realizado en forma virtual en noviembre de 2021.

las circunstancias adversas, legitimara el aporte dialógico a nuestra disciplina¹².

Aclarado el revés de la trama de estas producciones ¿qué es posible interpretar? En primer lugar, destacar que estos depredadores –el almamula, la llorona, el *cacuy*–, entre tantos otros, se muestran activos y potencian su capacidad e intención amenazadora en el plano terrenal durante la noche. Y, en segundo término, notar que se conducen como entiende Galinier, desde el rol de “patrocinadores ocultos que administran” y negocian transacciones con las personas con las que interactúan (Galinier, 2016, p. 45). Completando esta idea, es indudable que los vínculos de reciprocidad que propician están atravesados por una doble función: como entidades anímicas tutelares que controlan el territorio del monte, y en su condición reconocida y temida de figuras hierofánicas. La ambivalencia de lo sagrado se muestra en estos atributos y promueven conductas humanas para morigerar su eventual agresividad. Se operan, de este modo, ciertos tabúes y rituales dirigidos a evitar la circulación en ese lapso poniendo prudencial distancia sobre ciertos lugares: cementerios, parajes solitarios, alejados de viviendas o aldeas, especialmente aquellos donde la espesura cobra mayor densidad, por ejemplo. Pero aún los espacios transitados cotidianamente, pueden sufrir transformaciones inesperadas y aterradoras cuando gobiernan las “horas negras”, como agencia cabal de esas metamorfosis. Utilizando un lenguaje metafórico, se puede reconocer que la luz diurna coloca un apretado vendaje sobre los ojos, impidiendo que puedan hacerse visibles figuras zoomorfas, antropomorfas, almas errantes, bultos o espantos. Será la noche quien, desde el momento

¹² Silvia Citro (2021) se referirá a “dígito-carnalidades”. ¿En qué términos debemos aprehender este neologismo? Fundamentalmente en observar cómo se re-producen ahora las relaciones intersubjetivas entre nuestros interlocutores y el investigador. El escenario de lo digital se convierte en estos tiempos en una herramienta de estudio, un método que nos autoriza al juego y la tensión entre el estar ahí y el no estar ahí. Si atendemos a que “la comunicación digital es una comunicación descorporizada” (Han, 2020, p. 12), parece una ironía un estudio que involucre la representación del cuerpo en este entorno de interacción restrictiva.

del ocaso, rasgue esa tela que cubre nuestros órganos visuales, garantizando que tengan acceso a posar su mirada liberada sobre lo que han aprendido a ver. Se entabla una lucha cotidiana entre la ablepsia del día, que impide enfocar a cada uno de estos habitantes corpóreos e incorpóreos y esa otra vida nocturna que los torna ostensibles y, por lo tanto, moradores de una desafiante vecindad. Hasta aquí se plantearon algunas consideraciones generales sobre las propiedades cualitativas de la noche y su tipología. Seguiremos a continuación tratando sus virtudes oraculares inferidas por la Encuesta, fuente primordial de consulta.

“«CUANDO LA MULA BUJA» (...) Y SE ESPANTA”. LOS FUNESTOS PRESAGIOS NOCTURNOS

Amerita transcribir el texto completo del fragmento que ofrece título al tema que acercaré:

“Cuando la mula buja”¹³ (hace ruido con las narices espantada) y se espanta, de seguro morirá su dueño o persona que mucho lo ha manejado y es porque la mula es un animal condenao, no es como el buey y la oveja, y por eso Dios la hace ver y oír, cuando se le arriman las almas y cuando un cristiano está cerca de morir, anda, anda por donde sabe ir, ve sus cosas y arregla y la mula cuando siente el tropel que se le arrima o ve, comienza a bujar y a espantarse; igual cuando de noche va caminando y de lo bien que va no quiere pasar por alguna encrucijada y se da vuelta bujando y asustada, no hay que exigirla que pase, porque es malo, la mula debe haber visto alguna alma condenada y por eso no quiere seguir. ¿No ha oído decir vos que siempre sale el diablo ensillando una mula negra?¹⁴.

La mula, según lo que refiere el maestro Bonifacio Zanoni, tiene la propiedad de comunicar a su

¹³ Este americanismo proviene de bufar (Diccionario de americanismos, 2010).

¹⁴ CNE, 1921, Santiago del Estero, Taco Isla, Legajo N° 432, Escuela N° 165, maestro Bonifacio Zanoni.

dueño, mediante su comportamiento inusual, la inminencia de su muerte. En la noche, al mostrarse atemorizada y proferir una voz inquietante, la causa puede deberse a su aptitud óptica que le permite distinguir las almas que vagan expiando sus culpas. Buscando relatos sobre la razón de designarla como un animal condenado hallé algunos recopilados por Vidal de Battini (1984). En uno correspondiente a la provincia de Jujuy, Josefa Lamas de Mamani, de Abra Pampa, cuenta que cuando nació Jesús los animales expresaron su deseo de ir hacia Belén: el gallo, la oveja, el burro y el buey. Consultada la mula, dijo: “¡Yo no puedo ir!”, agregando “que no le importaba nada del Niño Jesús”. Al conocer la Virgen esta decisión, maldijo a la mula, anunciándole que nunca engendraría hijos. En otro relato, el mismo entrevistado, narra la misma acción de la Virgen sobre la mula en reprimenda, esta vez, por haberla golpeado. Destaca al final: “Yo no confío nunca en la mula, porque es orgullosa y traicionera” (Vidal de Battini, 1984, pp. 564-567, 570).

La maestra de Majadas que respondió a la Encuesta, Delia Ferreyra Lugones, refiere que la mula cuando relincha de noche anuncia la muerte de un hombre en la vecindad¹⁵.

Presentado sin preámbulos este tópico de resonancias tan amplias¹⁶, al que se llega por las voces comunicadas por los docentes de 1921, es necesario introducirnos en el significado que despliegan en líneas generales los augurios y pasar a observar seguidamente cómo se perciben en nuestro ámbito de estudio.

Desde lejanos tiempos ha sido frecuente, en todas las sociedades, la minuciosa observación del entorno natural con la intención de hallar signos que advirtieran sobre el porvenir. La necesidad de contar con ciertas certezas sobre el mañana ha conducido a poner énfasis en decodificar esas señales que se consideran augurales. Y dentro

de esta búsqueda se inscribe la preocupación de confirmar, por medio de evidencias oraculares, si el resultado de una partida de caza va a ser coronado con éxito, si la recolección será abundante o si la prosperidad acompañará a las actividades agrícolas y pecuarias. Del mismo modo, se atiende con especial consideración a las inequívocas señales funestas anunciando que se avecinan trances luctuosos en el seno parental o entre personas unidas por relaciones de afecto. Me ocuparé ahora de examinar este aspecto de manera específica y cómo se ven involucrados nuestros protagonistas de la Encuesta en estas creencias que vulneran y afectan, en términos radicales, la corporalidad.

Como ritual de tránsito, la muerte conlleva instancias de duelo frente a la ausencia de sujetos significantes. El carácter liminal de los mismos sitúa a los deudos en un estado de fragilidad que pueden dominar, merced a la superación de los pasos implícitos en las acciones performáticas fúnebres. Y en el interior de estos momentos de crisis de presencia (enfermedades graves y su consecuencia probable: la pérdida del aliento vital), surgen en esas costuras desestabilizantes y perturbadoras los oráculos: esas otras “voces” resonantes, suscitadas por un cuerpo, cuya capacidad sensoria está en un estado de efervescencia.

Entre los santiagueños del monte, donde se configura una intensa identidad comunitaria y tradicional, estos presagios:

conforman entidades que desde su singularidad predictiva, obtienen su sustento en un imaginario revelador de los paradigmas perceptivos y canales comprensivos, incidiendo sobre todo en la configuración cultural del cuerpo. [En este tipo de sociedades] no existen prácticamente fronteras que separen hombre-cuerpo-naturaleza-persona constituyendo un complejo de representaciones con una dialéctica indiferenciada y una entidad genérica, la cual se torna permeable en los discursos [y acciones observadas respecto de los presagios] (Pelegrín, 2018, p. 392).

Existe un imaginario que promueve una actitud

¹⁵ CNE, 1921, Santiago del Estero, Majadas, Legajo N° 117, Escuela N° 25, maestra Delia Ferreyra Lugones.

¹⁶ Este tema, bajo el título Los oráculos fúnebres y sus ecos en la polisemia del cuerpo. fue documentado también en mi libro; por lo tanto, las ideas y citas que se vierten acá están inspiradas por esta obra (Pelegrín, 2018, pp. 391-425).

dialógica de estos actores sociales con su hábitat circundante, en el que se construyen lazos tan estrechos entre unos y otros que todo lo que acontezca los afectará recíprocamente. Esto es así porque se enfrentan a un ambiente vivamente humanizado y sacralizado. No debemos soslayar que allí han fijado su residencia entidades tutelares potentes y cuyo contacto entraña riesgo. Como efecto plausible, los mínimos indicios que den cuenta de sucesos extraños en el entorno pueden transformarse en pruebas incontrastables del destino que les aguardará.

Ahora bien, es atinente preguntarse acerca de cómo funciona la dinámica de este lenguaje profético. Eliade (1996), al explorar el significado del tabú destacará que existen determinados objetos, personas o lugares portadores de una condición ontológica especial y poderosa, por ende, la proximidad con los mismos debe responder a normas específicas y reguladas para evitar padecer las consecuencias. La forma de interactuar con los difuntos responde a este paradigma.

Ha constituido una importante contribución a este aspecto el marco teórico de Mary Douglas, en especial cuando se refiere al binomio modelado por la contaminación y el tabú. Allí también regresa sobre la cuestión expuesta *ut supra* sobre ese vínculo creado por las personas con su medio y cómo son afectadas mutuamente por los acontecimientos. Me detengo acá en la reflexión de esta autora sobre la contaminación porque representa una significativa mirada sobre los augurios del monte. Al respecto, declara que todo aquello que no esté en el lugar que le corresponde por su categoría, se convertirá en contaminante. El des-orden lleva implícito la condición de impureza, con lo cual es canalizador de peligro y poder. En su consideración sobre la suciedad, destaca que expresa sistemas simbólicos desde los cuales se vislumbra la condición de frontera. Resulta de ello la exigencia que obliga a no cruzar confines prohibidos al evaluarse a todos los márgenes como peligrosos (Douglas, 2007, en Pelegrín, 2018, pp. 394-395).

De acuerdo con lo formulado, las comunidades rurales de Santiago del Estero transcurren su existencia profundamente involucradas con un

universo impregnado de polisemia y atravesado por una cosmovisión. El reino vegetal y animal podrá así transmitir su capacidad de vaticinio. Los eventos percibidos como extraños o la emergencia de seres fuera de sus territorios habituales presentan comportamientos transgresores, que escapan de la normativa se convierten en impuros y provocan temor. Esta aptitud es signo de la habilidad que entraña para actuar como mensajeros potentes. En sintonía con esta concepción cobra trascendencia la voz local *tapia*¹⁷. Bajo este término se incluye a lo que se pondera como portador de mal agüero dejando expuesta la señal de una muerte inminente. Se reconocen como *tapia* a los “animales del monte que dejan sus territorios habituales y deambulan en las proximidades de una vivienda, así como cadáveres que ejercen capacidad para moverse y voluntad para actuar, violando su natural condición” (Pelegrín, 2018, p. 395-396). Pueden identificarse como *tapia* ciertos fenómenos atmosféricos (viento, rayos, truenos), señas acústicas (crujidos, ruidos insólitos, silbidos). Asimismo, se toman en cuenta las evidencias inherentes a lo fisiológico que es el caso de la polisemia que atañe al cuerpo del muerto.

Al interior de los mensajes aciagos se exhibe: “un estado de exaltación emotiva frente al monte como espacio singular y poderoso (...) [que despierta] atracción y temor simultáneamente. (...) [Se manifiesta] una sensibilidad superlativa, fundamentalmente en el campo de lo visual, auditivo y en la dimensión de lo táctil” (Pelegrín, 2018, p. 396).

Daré paso a lo que nos cuenta nuestra Encuesta en la palabra de sus nativos, mediada por el lenguaje textual de los docentes de 1921.

Clara Zarazaga, maestra por esos tiempos de la escuela de Santa Rosa del Monte, “relata lo que le aconteció, mostrando un pensamiento escéptico y refractario a estas creencias del mundo rural al que seguramente no pertenecía.” (Pelegrín, 2018, p. 241). Merece destacarse que su referencia

¹⁷ Bravo en su diccionario dice que este vocablo quichua significa “animal o cosa de indicio fatal; mal agüero, indicio de luto, señal de muerte para una persona donde se observa el indicio” (Bravo, 1996, en Pelegrín, 2018, pp. 395-396).

pude confirmarla en el marco de pensamiento de mis interlocutores actuales. De acuerdo con unos y otros, existe un viento de velorio, portador de funestos presagios que sopla en horas crepusculares; cuando las tinieblas nocturnas van sentando sus reales,

de improviso se sintió, a pesar de la serenidad de la tarde, un airecito insólito que pasó como un remolino suave, sin rozar la tierra, en ese instante las gallinas comenzaron a llorar y cacarear como asustadas, queriendo bajarse del árbol donde dormían. ¡Qué raro esto!, le dije a los circunstantes, en momentos en que notaba en todos ellos un semblante demudado por el pánico que, me extrañó más todavía, señora, me dijeron ¿no sabe usted lo que significa ese vientito y por qué se asustan las gallinas? –Se habrán asustado del viento, respondiles, – no señora, en este momento acaba de morir algún vecino y debe ser muy conocido, pariente o amigo de esta casa, porque el alma ha venido a despedirse, las gallinas no lloran ni se asustan devalde. Aunque la risa me retozaba en los labios (...) me reprimí por no herirles el amor propio (...). Había pasado como media hora, olvidados de este incidente, hablábamos de otros asuntos, cuando llega un exalumno de la escuela y después de darme las buenas noches, me dice con la voz entrecortada por los sollozos: –Mi tata le hace avisar señora que Segundo acaba de morir. Segundo era alumno de la escuela de 12 años de edad. Esa tarde le había volteado un caballo y pisoteado en el estómago y moría a las dos horas víctima de ese accidente. Es inútil que repita las aseveraciones de estas personas referentes a su creencia y como la justificaban con esos hechos por más que yo les dijera, que todo era casualidad¹⁸.

La interrupción de ciertas funciones vitales entre quienes están en trance de abandonar este mundo o de aquellos que ya los han precedido es solo aparente en los interlocutores de hace un siglo, lo mismo que en los de hoy. Sostienen que entre sus cualidades está la de sembrar el infortunio, especialmente en su entorno doméstico. Según esta concepción, el cadáver representa una entidad “viviente”, sujeto a aún a una fuerte corporalidad, exteriorizada de múltiples formas. En ella se auxilia para emitir su poder profético burlando muchas veces las leyes biológicas *post mortem*. Podrá, por ejemplo, alterar intencionalmente su peso corporal como así también evitar la rigidez específica. Se piensa que sus sentidos aún continúan cumpliendo sus acciones. Sus ojos logran proyectar una mirada fatal en quienes se posen. Mientras tanto, su boca puede emitir un hálito de fúnebres presagios contaminando la muerte en su entorno y también proferir silbidos. Resulta elocuente la expresión quichua *huañujruna*, que hace referencia al finado, pero asimismo “es el espíritu del que va a morir, anuncia su presencia con golpecitos que los repite de tres en tres, pero si se lo siente se retira”¹⁹. Observamos, entonces, que puede interferir en el plano terrenal. Escuchemos el siguiente relato sobre un acontecimiento nocturno en Figueroa, en el que adquiere protagonismo el *huañujruna*. Como veremos, no está exento de picardía:

Refiérese la estratagema de dos viejos para robar a una vieja un cajoncito con plata que tenía enterrado en un rincón de la pieza. La tarde anterior a la noche del asalto, los viejos visitaron a la futura víctima y le refirieron que “Huañujruna” la noche anterior los visitó y le previnieron a la vieja sobre su presencia, por la noche la vieja sintió los referidos golpes y aterrorizada huyó del todo (?) de su tesoro y amaneció dentro de la pirca escuchando y rezando para que se salve el alma de “Huañujruna”, al aclarar el día fuese a ver las huellas de “Huañujruna” y se encontró solo con maderas del cajoncito,

¹⁸ CNE, 1921, Santiago del Estero, Santa Rosa del Monte, Legajo N° 433, Escuela N° 143, maestra Clara Zarazaga.

¹⁹ CNE, 1921, Santiago del Estero, Figueroa, Legajo N° 119, Escuela n° 16, maestra Fausta G. de Fiad.

pues la plata la había llevado, los supuestos “Huañujrunas”²⁰.

Con respecto al anuncio fatídico que ofrece la observación de ciertas peculiaridades de los astros, comenta Zulma Basualdo:

Quando se aproxima la noche aparece siempre una estrella con luz viva del lado del poniente, es decir aparece sola; pero en ciertas veces la acompaña otra, pero con menos poder de luz, la que va disminuyendo a medida que el tiempo avanza. Según creencia de esta persona la segunda estrella anuncia la muerte de una persona casada produciéndose el deceso cuando por completo desaparece la mencionada estrella²¹.

Según los testimonios vertidos por la Encuesta en las localidades de Báez, Pinto, San Francisco, Lugones y Mistol Muyo, se reproducen estos signos aciagos:

Quando el lucero (Venus) se acerca demasiado a la luna, es señal de que morirá una persona casada. (...). Cuentan que cuando dos estrellas se encuentran próximas a la luna, anuncian la muerte de una persona casada, y cuando una de las estrellas se extingue es porque la persona deja de existir. (...). Cuando dos estrellas están juntas, sin separarse es porque muere un *angelito*. (...). Cuando en noches claras se ven dos estrellas muy juntas es señal de que desaparecerá un matrimonio. (...). Llámanles a dos estrellas que siempre están juntas “estrellas de los buenos casados” cuando una de ellas está menos luminosa o como ellos le llaman está “apagada” significa que un casado va a morir (Pelegrín, 2018, p. 413).

²⁰ CNE, 1921, Santiago del Estero, Figueroa, Legajo N° 119, Escuela n° 16, maestra Fausta G. de Fiad.

²¹ CNE, 1921, Santiago del Estero, San Fernando, Legajo N° 40, Escuela N° 315, maestra Zulma M. Basualdo.

Si comprobamos lo que se pensaba por esos distantes años sobre la incidencia de la variada fauna montaraz en su competencia para notificar tristes hechos, la diversidad es notoria. Dentro de la taxonomía de las aves predominan los augurios luctuosos de búhos, lechuzas, *col col*, *alalacucu*, cotorras, palomas, gallos y gallinas, *cacuy* y el crespín, quienes tienen su presencia activa en horas nocturnas.

En Las Breñas, Héctor Sambarino cuenta que cuando aparece de noche una lechuza pequeña a la que llaman *suindá* se hacen la señal de la cruz porque anuncia la muerte de un miembro de la familia²². Celina G. de Tassart, de Punta Pozo, departamento Avellaneda, sostiene que “Si [el gallo] canta en las primeras horas de la noche siete veces seguidas anuncia que hay un velorio en las cercanías.” (Pelegrín, 2018, p. 398). Acerca del pájaro nocturno *alalacucu* es creencia que al entrar en una población o cantar en una vivienda está anunciando muerte (Pelegrín, 2018). Aristóbulo Bustos Navarro, maestro de Lezcanos, cita que “Cuando las gallinas durante la noche se asustan y lloran, anda el alma de algún amigo que está en agonía”²³. Fausta G. de Fiad indica que, en Figueroa, el búho anuncia muerte cuando da vueltas gritando alrededor de una casa de noche. Si es un solo búho el que muere será casado, si andan de a dos, será soltero o viudo²⁴. El maestro Froilán Ávila, de Chuña Albardón, cuenta que: “cuando a la medianoche canta un solo gallo y no le contestan los demás es «tapia», alguno de la población va a morir”²⁵. María Elena Lami, de San Guillermo, escribe que: “Cuando vuela una paloma de noche por delante de una persona es anuncio de que morirá alguno de la familia”²⁶.

²² CNE, 1921, Santiago del Estero, Las Breñas, Legajo N° 365, Escuela N° 77, maestro Héctor M. Sambarino.

²³ CNE, 1921, Santiago del Estero, Lezcanos, Legajo N° 53, Escuela N° 1, maestro Aristóbulo Bustos Navarro.

²⁴ CNE, 1921, Santiago del Estero, Figueroa, Legajo N° 119, Escuela N° 16, maestra Fausta G. de Fiad.

²⁵ CNE, 1921, Santiago del Estero, Chuña Albardón, Legajo N° 29, Escuela N° 253, maestro Froilán Ávila.

²⁶ CNE, 1921, Santiago del Estero, San Guillermo, Legajo N° 183, Escuela N° 329, maestra María Elena Lami.

Desalin Pérez suma este otro presagio: “Cuando de noche llora la gallina y sus pollitos, dicen que va a morir algún padre de familia, por eso lloran la madre con sus hijitos. Si es el gallo el que llora con los pollitos será la madre la que tiene que morir”²⁷. Lucía N. de Sisák Linger, de Pozo del Garabato, relata lo siguiente sobre las catas: “Cuando se vuela de noche una cata del nido es porque va a morir un casado”²⁸.

Existe un heterogéneo registro en la Encuesta con respecto a otros animales, sean estos domésticos o salvajes, incluidos insectos, como prueba fehaciente de que pueden actuar como fuente oracular²⁹. Expresamente se destaca que esto sobreviene cuando su presencia se manifiesta en la oscuridad nocturna. Prestemos atención: transcribe María Abregú Sánchez que “Si a la sombra de la noche la hacienda huyera asustada, es asegurada la próxima muerte del propietario”³⁰. En Simbolar, el maestro Leónidas Guzmán, indica que: “El quirquincho cuando sale de noche o de día en una casa de familia, se dice que es para que muera algún miembro de la familia”³¹. Dice María C. Rocha en Garza: “Cuando un perro aúlla durante la noche frente a una puerta o ventana presagia la muerte del que ocupa la vivienda”³².

Hasta aquí acompañamos a los docentes del 21 en su trayecto como etnógrafos, recopilando el fecundo lenguaje de los augurios trágicos percibidos con un dramatismo más intenso aún por producirse en la conmoción nocturna. Proseguiré considerando las apariciones determinadas por estas horas plenas de agitación.

²⁷ CNE, 1921, Santiago del Estero, Taco Pozo, Legajo N° 304, Escuela N° 222, maestra Desalin Pérez.

²⁸ CNE, 1921, Santiago del Estero, Pozo del Garabato, Legajo N° 379, Escuela N° 316, maestra Lucía N. de Sisák Linger.

²⁹ Hice una exhaustiva búsqueda sobre este tópico en la Encuesta (Pelegrín, 2018, 391-425).

³⁰ CNE, 1921, Santiago del Estero, Rincón de Esperanza, Legajo N° 3, Escuela N° 347, maestra María Abregú Sánchez.

³¹ CNE, 1921, Santiago del Estero, Simbolar, Legajo N° 162, Escuela N° 189, maestro Leónidas Guzmán.

³² CNE, 1921, Santiago del Estero, Garza, Legajo N° 328, Escuela N° 109, maestra María C. Rocha.

“EN MEDIO DE UN MONTE DONDE SIEMPRE ESPANTABA”³³. PRESENCIAS ANÍMICAS INQUIETANTES

Inspirándome en este fragmento de Pedro Páramo: “Las noches (...) están llenas de espantos” (Rulfo, 1981, en Pelegrín, 2018, pp. 220-221), sostengo que las evidencias permiten convalidar que esta calificación se reproduce en análogos términos en el ámbito del monte santiagueño. Bajo el resguardo de las penumbras se visibilizan noctívagas figuras corpóreas, efectos lumínicos inusitados y seres de naturaleza espectral. Estos depredadores de la noche agitan los ánimos de quienes se convierten en involuntarios testigos de su fortuita aparición. Su carácter ontológico es de índole paranormal y allí radica precisamente el tabú que recae sobre las reglas de interacción que suscitan. De acuerdo a esas fronteras difusas y permeables, entre nosotros como vivientes y los difuntos como los otros, se establecen áreas intermedias. En esos márgenes, el muerto simboliza a un ser próximo que logra territorializarse de este lado del mundo sembrando aprensión: “Se convierten en seres demandantes, reclamando atención y cuidado en el trato que se les dispensa. Como «cadáveres vivientes» muestran un rostro ambiguo, (...) así como garantizan una influencia positiva, [pueden entrañar peligro y reaccionar con maldad]” (Pelegrín, 2018, p. 224). Al explorar la Encuesta se toma conciencia de la profusa y apreciada documentación que existe sobre estos tópicos. Se destacan los aspectos polimórficos de estas apariciones, con una tipología diversa de “almas en pena” que en su deambular demuestran su insatisfacción, la búsqueda de salvación. Asimismo, señalan las acciones dejadas sin resolución, comunican la existencia de riquezas ocultas o reclaman atención y reivindicación por su cruenta muerte. Fueron reconocidas bajo denominaciones diversas por quienes respondieron a la propuesta del CNE de 1921 y aún persisten designaciones del siguiente tenor: fuegos fatuos, luz mala, fantasmas, bultos, sombras, duendes, *nina quiru*³⁴, o espantos. Aunque algunos puedan

³³ CNE, 1921, Santiago del Estero, Ciudad, Legajo N° 381, Escuela N° 41, maestra Carlota P. de Solá.

³⁴ Bravo (1996, pp. 220, 268) indica que *nina* significa

exhibirse con rasgos anatómicos humanos, las descripciones destacan particularidades percibidas como escalofrantes que son prueba irrefutable de su singular condición.

Se les asigna un verdadero repertorio de recursos entre los que dispondrán de la facultad de comunicar sus intenciones mediante la palabra y la escritura. Tendrán la potestad de expresarse mediante la vía onírica y “comparecerán cuando las sombras de la noche los protejan encubriendo su verdadera identidad (...). [Dispuestos de potencia], agentes del ámbito sagrado, podrán infligir males, (...) matar (...) y en contraposición, cuentan con la competencia para curar” (Pelegrín, 2018, pp. 243-244). Asimismo, se reconoce su aptitud dirigida a provocar alteraciones efectivas en el entorno, en consecuencia, ejercen su dominio sobre las fuerzas naturales pudiendo torcerlas en su beneficio. Logran cubrir en poco tiempo grandes distancias y tienen la facultad para metamorfosearse. Asimismo, acceden a mayores atributos sorprendentes: mover y manipular objetos, consiguiendo animar materia inerte, y también se les reconoce la competencia para dominar la luz. Esta última aptitud los habilita para proyectar imágenes que mueven a engaño o que son inexistentes. Sintetizando, las mencionadas entidades de naturaleza extraordinaria cuentan con el talento para adquirir distintas estrategias en sus apariciones, adscriptas a filiaciones que sobresaltan a los sujetos que deben interactuar con ellas (Pelegrín, 2018, pp. 243-244).

Los convidó nuevamente a que disfruten con las voces de la Encuesta donde se consustancian las especulaciones recién compartidas.

Antonia Montañés de Jiménez, en Puerta de las Piedras, nos relata sobre los espantos:

En un camino que viene del Cerro Rico a este punto, espanta una viuda (mujer vestida de negro) que sale al encuentro de todo aquel

en quichua santiagueño fuego, brasa, lumbre, y *quiru* diente. Se trata de la leyenda de un pájaro poseedor de dientes de oro. Otras versiones lo describen con la forma de un pequeño escarabajo que emite una luz potente, pudiendo desorientar a las personas. Se cree que actúa como resguardo.

que a media noche se atreve a pasar por ese camino. Es el alma de una mujer que la mató el marido y que desde la otra vida, odia a los hombres y por eso sale al encuentro de todo el que se atreva a pasar por ese sitio en donde su alma ha fijado residencia (...) [no se pueden encontrar huellas de su presencia] ninguna otra huella porque las almas de la otra vida no dejan rastro³⁵.

Sobre *nina quiru* tenemos estas referencias, la primera del maestro Ricardo Páez de El Aspirante, la segunda de La Ceja, vertida por María Oberläüder Olacchea:

Llámanle así a una luz que en las noches nubladas se eleva hasta cierta altura, a una legua de este paraje hacia el norte en el mismo sitio que habitó y murió un hombre rico. Es creencia generalizada que el difunto dejó en ese lugar sus riquezas enterradas, consistente en plata blanca (monedas antiguas de plata) y chafalonía (objetos de plata) y que ahora su alma anda en pena por ese motivo. Se dice que esa alma se salvará una vez que esa riqueza sea desenterrada³⁶.

estos fuegos que aparecen en los campos a la entrada del sol y de noche principalmente [son] de un alma con dientes de fuego (*nina quiru*) que se encuentra en pena y hace recordar en esta forma a miembros de su familia que necesita funerales y misas para su salvación³⁷.

Justa Rojas, de Diente del Arado, relata sobre el espíritu que deambula de un hachero: “Cuando un hachador muere en el monte y deja ahí el hacha, el espíritu de éste no se retira de ese paraje mientras

³⁵ CNE, 1921, Santiago del Estero, Santiago del Estero, Legajo N° 176, Escuela N° 390, maestra Antonia Montañés de Jiménez.

³⁶ CNE, 1921, Santiago del Estero, El Aspirante, Legajo N° 275, Escuela N° 372, maestro Ricardo J. Páez.

³⁷ CNE, 1921, Santiago del Estero, La Ceja, Legajo N° 260, Escuela N° 43, maestra María Oberläüder Olacchea.

no sea encontrada el hacha; sintiéndose cada noche en el monte golpes de hacha que trabajan. Para ellos es un deber buscar hasta encontrar el hacha”³⁸.

Bartolina Gallardo, de Tres Cruces, destaca la evidencia olfativa de un ánima errante por su pestilencia: “Cuando durante el sueño o medianoche, se siente un olor insoportable, de algo en estado de putrefacción, el alma anda en pena. Si el olor que se siente (como en el caso anterior) es a pavilo de vela quemado, morirá en breve un vecino”³⁹.

Rosa M. Gómez, en Las Lomitas, se refiere a las señales auditivas proferidas por un alma que no puede reposar al haber muerto sin develar algo:

Si en una casa se sienten ruidos durante la noche, y no se puede hacer saber su procedencia, lo más seguro es que son producidos por un alma en pena en cuya casa el espíritu vaga pretendiendo comunicar algún secreto que llevó a la tumba, para lo cual se acostumbra dejar sobre la mesa en lugar aislado un papel, tinta y lapicera y vaso con agua. El difunto consignará entonces en el papel lo que desea comunicar y los ruidos desaparecen completamente⁴⁰.

Juan Velázquez, lugareño de Chañar Sunichaj, le cuenta al maestro José C. Ledesma un extenso relato sobre un alma que provocaba temor porque deseaba transmitir un mensaje. Solo se transcriben las principales líneas narrativas:

Se sabe de un viejo muy rico de estas regiones que durante su vida acostumbraba ensillar una mula negra, cubierto todo su apero de plata. El viejo murió y desde aquel día comenzó a espantar en la casa cada noche más y más, y al último de día, hasta el extremo que les era imposible dormir en

ella porque a la mitad de la noche se sentía el marchar de una mula y el ruido de un herraje de la misma, llegando hasta el patio de la casa, en donde saludaba con un “Buenas noches”. (...) [El cuento prosigue narrando que la familia contrató a un “hombrecito borracho” con el fin que descubriese el motivo del alma en pena, quien se dirigió a la casa en horas nocturnas. En un momento sintió la marcha de una mula y se encontró con el espanto. Se saludaron y lo invitó a comer] un buen trozo de carne asada, la tomó y tragó sin masticar ni cortarlo. Pero notó el otro que el asado cayó por detrás de él, tal como lo había puesto en la boca. (...) [Al preguntarle el motivo por el cual erraba, le respondió:] yo tengo aquí unas riquezas que quiero entregar, no puedo hacerlo por lo tanto no descanso en paz. (...) [Aclaró luego que se trataba de tinajas de oro y plata, una azada, un hacha y la argolla de su lazo. Solicitó que entregara algunos de esos bienes a un convento para que rezaran por su alma, otras se las regaló al hombrecito por su coraje y el resto quedaría en manos de su familia. Al girar el espanto observó que en su parte posterior “era vacío”. Procedió a cumplir con la voluntad del espanto.] Desde entonces el espanto desapareció⁴¹.

Estas fuentes seleccionadas sobre las entidades de polifacética índole que se muestran activas y poderosas al declinar la luz diurna representan un reducido ejemplo de lo que ofrece al etnógrafo la Encuesta como material de estudio. Continuaré tratando los rituales funerarios dentro de la vida nocturna del monte.

“¿Y AQUÍ SE BAILA CON LOS VELORIOS?” UN SIGLO DE RITOS FÚNEBRES

Puede promover a reflexión sobre si es pertinente plantearse la pregunta del título. Creo conveniente colocarla en su contexto de producción.

³⁸ CNE, 1921, Santiago del Estero, Diente del Arado, Legajo N° 339, Escuela N° 168, maestra Justa Rojas.

³⁹ CNE, 1921, Santiago del Estero, Tres Cruces, Legajo N° 137, Escuela N° 209, maestra Bartolina Gallardo.

⁴⁰ CNE, 1921, Santiago del Estero, Las Lomitas, Legajo N° 150, Escuela N° 64, maestra Rosa M. Gómez.

⁴¹ CNE, 1921, Santiago del Estero, Chañar Sunichaj, Legajo N° 195, Escuela N° 293, maestro José C. Ledesma.

En Santo Domingo, la docente Clemira P. de Argüello Loza, vuelca lo relatado en primera persona por un campesino que describe el viaje a lomo de mula que emprende hasta el departamento Choya, una escala de su trayecto. Allí decide pernoctar en la casa de un “paisano” amigo quien le acerca la siguiente propuesta:

-Sabe que aquí cerquita en la población hay un velorio de un angelito; si quiere acortar la noche podemos ir un rato a mosquetear. Yo que estaba rendido le contesté que mejor sería descansar porque esto de velorio no agrada presenciar.

-¿A Ud. señor no le gusta bailar?

-¿Y aquí se baila con los velorios?

-Sí señor, me dijo mi amigo, a los angelitos hay que bailarles para que suban al cielo. Y a Ud. lo estoy calando que hay de ser buen zapateador por su altura y buenas piernas. Más por curiosidad que por gusto, acepté la invitación de mi amigo. Nos trasladamos al baile. Estaba concurrido pues había gente de los cuatro vientos. Los primeros que salieron al cuadro a bailar fueron los padres del angelito una alegre chacarera. Este estaba en una mesa en medio de cintas y flores notándose en su carita risueña una alegría por la despedida que le hacen sus padres (...) decían que a este angelito le iban a bailar una noche solamente porque no estaban los padrinos ni los tíos⁴².

Han sido ampliamente documentadas las acciones performáticas que tienen lugar en el velorio dispensado a los párvulos, contenido que indagué oportunamente siguiendo sus rastros desde España hasta Santiago del Estero (Pelegrín, 2006, 2018). Pese a las reconfiguraciones de este complejo ritual, oficiadas por la dinámica del tiempo y el natural proceso de aculturación, el conocido como “baile del angelito” o “angelito baile”⁴³, goza de

⁴² CNE, 1921, Santiago del Estero, Santo Domingo, Legajo N° 19, Escuela N° 34, maestra Clemira P. de Argüello Loza.

⁴³ Obsérvese que “angelito” es una forma quichuizada

un profuso registro en la Encuesta y permanece en la memoria de mis interlocutores. En sociedades como la estudiada, donde se consolidan estrechos vínculos intercomunitarios, la irrupción de una muerte en el tejido social, en especial de los que están en el alba de la vida⁴⁴, implica un punto de quiebre. Las prácticas rituales de intenso contenido simbólico, pretenden su reparación, legitimándolo en consonancia con sus categorías axiológicas⁴⁵. La composición genuinamente escenográfica, desde la mirada del viajero que acude a “mosquetear” en el velorio de marras, conduce a pensar en conductas propias del género dramático. Precisamente, Turner (1999) formulará al respecto que la esencia del teatro se muestra en estos pasos prescriptos por la tradición que ciñen la ritualidad fúnebre involucrando aspectos de índole sagrada, mítica y numinosa: “Allí las conductas se ponen al servicio de sentimientos, emociones y un complejo lenguaje gestual, revelando funciones reproductoras y dinamizadoras, además de aquellas instrumentales” (Pelegrín, 2018, p. 145). La potencia alegórica se expresa así desde un extenso repertorio sensorial mediante el cual los actores sociales que participan de estos rituales de tránsito van a transmitir:

su mensaje interactuante mediante gestos faciales, posturas corporales, lágrimas, danzas, silencios prescritos, acciones lúdicas y palabras sujetas a convenciones. [Una densa diversidad emotiva sostenida por una matriz conceptual que se introduce] en las entrañas de estos procesos activos. (...) Además, nos comunican la magnitud que adquieren estas expresiones rituales multivocales como dramas sociales a lo largo del ciclo vital y como vías para interpretar la realidad (Pelegrín, 2018, p. 145).

ya que el quichua originario no posee este fonema y sí tiene la “u” (Pelegrín, 2018, p. 91).

⁴⁴ Esta expresión se inspira en el término *albaet* que proviene del valenciano y alude al niño difunto que abandonó este mundo cuando aún estaba en el alba de su existencia. De ahí el término “danza del albaet”.

⁴⁵ Berger y Luckmann (2008).

Regresando a nuestra Encuesta, es notorio observar cómo el ambiente nocturno festivo no solamente se produce en el contexto de los velorios de angelito. En Allpa Sinchi, María Luisa Bergottini transmite que: “El cadáver es velado toda la noche en medio de una gran farra porque todos están ebrios, los botes de aguardiente se cruzan en todas direcciones y si la persona es pudiente comen un asado con cuero”⁴⁶.

Aurístela Campos, de Yuchán, refiere que:

En la noche del velorio hacen un gran festín. Si se trata de una persona rica, en cuanto mueren carnean para que coman y les ponen licor en abundancia para todos los acompañantes además se les reparte azúcar y yerba a las mujeres y a los hombres tabaco y hacen fogones por todos lados alrededor de los cuales comen, beben y toman mate⁴⁷.

Con 97 años en su haber, Tomás Ledesma, de San Pedro, aporta su testimonio como especialista de estos ritos en su rol de rezador. El tener acceso a los datos de una persona nacida en 1824 confirma el dilatado espectro cronológico que comprende la Encuesta. Rememora que era solicitado para rezar en novenas y cantar alabanzas⁴⁸. En ocasión de asistir como oficiante a un velorio, advirtió la presencia de una mesa enlutada con:

vasos, naipes, taba, cigarro de hoja, una guitarra y allí abajo muchos botes de aguardiente, vino, ginebra y otros licores que supo gustar al finao (...). [Le explicaron que esto sucedía] porque el “jinadito” fue tomador, jugador, fumador, bailarín, etc.

⁴⁶ CNE, 1921, Santiago del Estero, Allpa Sinchi, Legajo N° 41, Escuela N° 160, maestra María Luisa Bergottini.

⁴⁷ CNE, 1921, Santiago del Estero, Yuchán, Legajo N° 55, Escuela N° 288, maestra Aurístela Campos.

⁴⁸ Se trata de cantos antifonales que se ofrecen en diversos momentos del ciclo anual religioso: velorios, novenas, “cabo de año” (recordando el primer aniversario de la partida de un difunto), fiestas de santos. Cuando son entonados para los “angelitos” se les llama “versos”. Su irrupción en los velorios, en la voz de la rezadora, reproduce un estado de *communitas* (Turner, 1988).

y luego empezaron a brindar (...) con la guitarra se formó el baile, algunos se pusieron a jugar a los naipes; (...) a la taba, así pasaron la noche de gran farra⁴⁹.

Lucas Jiménez Gérez, de la escuela de Retiro, comenta que:

la primera y última noche del velorio [hacen] una gran boda, sacrificando para cada una de estas noches una vaca o un buey y se convidaban de todas las poblaciones circunvecinas diciendo fulano: “*sauañun acubodia pucus allska boda sa tíajrin*” (fulano se ha muerto vamos a bodiar mucha dicen que hay)⁵⁰.

Otros aspectos lúdicos en ocasión de los velorios son expuestos por los legajos del 21, pero ninguno llega a provocar tamaña impresión como el suceso que nos acerca María Luisa C. de Mansilla:

[Avanzada la noche, se habían retirado los asistentes al velorio de un hombre malo y cruel]. En estos velorios la gente reza, llora, juegan a los naipes, se refieren cuentos, etc. y así pasan la noche sin sentirla (...) quedaron al cuidado del muerto solo cuatro hombres; estos se pusieron a jugar al truco y tomar la consabida ginebra. Llegó un momento en que las velas que alumbraban el cadáver se consumieron casi y su luz era muy escasa. Los jugadores deseando tener una luz más viva, levantaron del suelo un pequeño pedazo de vela y lo colocaron en el pié del muerto, entre los dedos.

Cuando la vela se consumió por completo, el fuego quemó el pié del muerto; este al sentir la impresión del calor, se incorporó con gran rapidez. Los jugadores al ver esto, hecharon a correr desesperadamente, atribuyendo este inesperado suceso a que el muerto, por los

⁴⁹ CNE, 1921, Santiago del Estero, San Pedro, Legajo N° 86, Escuela N° 135, maestra Marcelina Coronel.

⁵⁰ CNE, 1921, Santiago del Estero, Retiro, Legajo N° 177, Escuela N° 111, maestro Lucas Jiménez Gérez.

muchos pecados cometidos en vida no fue admitido en el cielo y volvió a la tierra a purgarlos⁵¹.

Prosiguiendo con las escenas concernientes a la esfera dramática, una que sobresale es la acción ritual que debe consumarse la noche del velorio con el caballo del difunto. De carácter obligatorio y función protectora, tuve oportunidad de recolectarla *in situ* y de cotejarla en la Encuesta. Atenderemos primero a lo que me confiaba una interlocutora en Brea Pozo y luego al registro de dos docentes de 1921: “Si es un hombre el que ha muerto o una mujer, lo que fuera, si tenía un caballo ya especial o un burro especial, la noche del velorio del cuerpo presente tiene que amanecer atado al frente, ensillado al frente de la casa, tiene que amanecer ensillado, atado ese animal” (Pelegrín, 2018, p. 111). Francisca González, de Rosario, confirmaba que “durante la noche permanece ensillado el caballo sillonero de él, para que pueda ir a los lugares que él conocía”⁵². Mientras que Adela D. Blanes, de Tacoyoj, refiere que “Si la persona que murió tuvo un caballo de estima, la noche del velorio lo atan en el patio, cerca del sitio donde está el cadáver”⁵³.

Al interior del ciclo ritual funerario muestran también su presencia, en el núcleo de las horas prohijadas por la oscuridad, las novenas y las alumbradas. Una vez realizada la inhumación de los restos del extinto, representa un deber reunirse en su vivienda durante nueve noches. Con la presencia de la rezadora, los concurrentes oran por el descanso de su alma y entonan alabanzas. Como se percibe que el cadáver permanece atado a sus necesidades orgánicas, debe colocarse cada noche un recipiente con agua porque “ellos se levantan y toman agua”, como me contaba un migrante golondrina⁵⁴ santiagueño. Por constituir un relato

con indicios significativos y una revelación directa recibida por la maestra Argelia A. Escalada de una viuda, Casimira de Cejas, me parece oportuno transcribirlo:

Cuando murió su esposo, durante las nueve noches tuvo ella la precaución de colocarle ella un vaso lleno de agua sobre la mesa, porque el espíritu cansado de tanto andar, venía a la casa a tomar agua. Más una noche enfermó la señora, razón por la cual no puso agua como de costumbre. Entonces siente tarde a la noche la voz de su esposo que le habla (...). Me asusté fiero y llorando (me dice) se levantó de la cama y llenó el vaso de agua, prendió una vela al santo de su devoción y rezó, oró mucho, porque ella no quería que el alma de su esposo, que en vida fue tan bueno anduviera padeciendo.

Al otro día avisó a su comadre bien temprano y se “convidaron” las dos para ir al cementerio, donde rezaron tres rosarios y taparon la hurnita de la tumba donde le pusieron velas, y cuando quisieron ir, las dos arrojaron dos puñados de tierra sobre la tumba, para que viera el alma del esposo que ellos no lo olvidan, que el hecho de no ponerle agua esa noche, fue un olvido sin intención⁵⁵.

Componen las alumbradas, que tienen lugar el 2 de noviembre, el día que el calendario litúrgico católico honra a Todos los Muertos, uno de los momentos culturales anuales más trascendentes de la mesopotamia santiagueña. Existe en este tiempo una doble territorialización. La de las almas que retornan a sus espacios domésticos y la de los migrantes que residen fuera de la superficie provincial. A estos últimos los moviliza la exigencia

⁵¹ CNE, 1921, Santiago del Estero, Santiago del Estero, Legajo N° 231, Escuela N° 40, maestra María Luisa C. de Mansilla.

⁵² CNE, 1921, Santiago del Estero, Rosario, Legajo N° 153, Escuela N° 112, maestra Francisca González.

⁵³ CNE, 1921, Santiago del Estero, Tacoyoj, Legajo N° 43, Escuela N°185, maestra Adela D. Blanes.

⁵⁴ Esta expresión alude a los trabajadores que se

trasladan cíclicamente desde sus lugares de residencia a las cosechas de algodón, la zafra de caña de azúcar, la tarea (recolección manual de yerba mate), la desflorida del maíz, entre tantas otras. Con esta estrategia logran complementar la debilitada economía doméstica.

⁵⁵ CNE, 1921, Santiago del Estero, Puerta Grande, Legajo N° 110, Escuela N° 380, maestra Argelia A. Escalada.

de regresar respondiendo al mandato cultural dirigido a ritualizar a los que ya dejaron esta vida en el ámbito de los cementerios del monte. Lo que resulta particularmente llamativo para quien reside fuera de este contexto es que transcurren toda la noche en proximidad de las tumbas, iluminándolas exclusivamente con la luz de velas. Como sucede igualmente en los demás rituales de pasaje que incluyen a los difuntos, los gestos de reciprocidad que establecen con los vivientes se expresan enfáticamente: “Es evidente que al solicitar en estas fechas la intercesión de los difuntos, se los conjura para que propicien la existencia de sus seres queridos, buscando agradecerlos, convertirlos en auténticos huéspedes.” (Pelegrín, 2018, p. 343). La forma más eficaz para lograrlo consiste en la acción de ofrecerles demostraciones de afecto en alimentos y bebidas que, pese a su condición ontológica, siguen apreciando.

En Malbrán, María C. Miranda destaca que: “En el mes de noviembre, en el día de las almas, van al cementerio a velarlo llevándole la comida ó bebida predilecta, que suele ser a veces huevos de avestruz, miel, queso, leche, etc. etc.”⁵⁶.

Alcira A. de López relata en Colonia Dora que:

Para el día de difuntos (2 de noviembre) acostumbran en ciertos lugares poner una mesa preparada con la cantidad de cubiertos igual al número de muertos que haya en la familia, dejando en la mesa los manjares preparados (pavos asados, empanadas, etc.) para que aquellos se sirvan durante la noche. Las puertas del comedor permanecen cerradas hasta la mañana siguiente en que los miembros sobrevivientes se sirven lo que queda del festín⁵⁷.

Con este último registro sobre el contexto de un banquete fúnebre que imaginamos pantagruélico, me dirijo a ese *locus* paradigmático de la actividad

noctámbula del monte, ¿a cuál me refiero?, nada menos que a la salamanca.

“DICEN QUE CUANDO LA NOCHE SE ENCUENTRA SERENA” LA SALAMANCA

Dolores L. de Juárez, docente de la escuela de Pozo Ciego, refiere este relato escuchado de una viejita, Manuela Dorado:

Creen que en los desiertos más espesos, en las playas de los ríos hay sitios ocupados por diablos, le llaman “La Salamanca”; dicen que cuando la noche se encuentra serena, sienten el ruido del bombo y toda clase de instrumentos musicales.

En estos lugares tienen que penetrar las personas de mucho coraje. Al entrar, se dan con una imagen de Cristo, tienen que negarlo y salivarlo tres veces en la cara. Luego penetran al interior, se dan con víboras, serpientes, arañas, en fin, toda clase de animales que se les envuelven en el cuerpo. La persona que entra tiene que soportar sin miedo todo esto, si se asusta queda en una oscuridad, la matan. En cambio, la de coraje se da con un palacio donde se ven millares de niñas y jóvenes con sus diferentes oficios que pasan la vida bailando todos ellos elegantemente vestidos. La reciben muy bien; le preguntan el oficio que quiere aprender si tejer o bailar, tocar algún instrumento, ser malo, curar o brujar (como ellos lo llaman)⁵⁸.

Ya fue mencionada la salamanca como etnoterritorio que responde a un discurso demonológico, producto de la intersección entre diversas representaciones, entre las cuales son palpables la herencia hispánica, los horizontes cosmovisionales de los pueblos originarios, especialmente aquellos de raigambre andina), sin estar ausente la herencia de una población numerosa de afrodescendientes en tiempos coloniales. A propósito de esta vertiente identitaria, Grosso (2008) afirma que,

⁵⁶ CNE, 1921, Santiago del Estero, Malbrán, Legajo N° 245, Escuela N° 80, maestra María C. Miranda.

⁵⁷ CNE, 1921, Santiago del Estero, Colonia Dora, Legajo N° 203, Escuela N° 9, maestra Alcira A. de López.

⁵⁸ CNE, 1921, Santiago del Estero, Pozo Ciego, Legajo N° 392, Escuela N° 274, maestra Dolores L. de Juárez.

a partir del siglo XVIII en el área nuclear de la mesopotamia santiagueña, comienza a tener un protagonismo en las salamanca “lo negro”⁵⁹. No solamente porque las descripciones destacan que su figura omnipresente, el diablo (en sus diferentes denominaciones *zupay*, *mandinga* o maligno), como también sus asistentes aparecen asociados a un fenotipo melanodermo, sino que, además, se manifiesta en animales de este color que actúan en sus fronteras: gatos, carneros, mulas, etc.

Regresemos sobre la cualidad narrativa de Manuela Dorado y su estimable contenido, el cual permite aproximarse al estereotipo paradigmático de la salamanca. ¿Dónde está emplazada? Dirá que “en los desiertos más espesos, en las playas de los ríos”⁶⁰. Otros registros, a su vez, confirman también éstas y otras tipologías. La identifican “en medio del monte”, donde la vegetación es más densa; en “las orillas del río en aquella barranca”, en “grandes cuevas” o “bajo tierra”⁶¹. Se trata en todos los casos de lugares solitarios, apartados de la seguridad que entraña el universo doméstico y, por lo tanto, suponen espacios sentidos como inseguros. Respecto a la potencia que encarnan, Aristóbulo Bustos Navarro, de Lezcanos, indicará que: “Hay dos clases de salamanca unas que están en el agua y otras en la tierra. Las del agua son mejores y los que allá aprenden alguna habilidad no tienen rival”⁶².

¿Cuál es la principal motivación que conduce al neófito para que asuma esos riesgos? Riesgos que implican un ritual de pasaje, una muerte simbólica a su status precedente y la eventualidad de resocializarse desde una neofiliación. Indudablemente, tiene su peso la atracción de que, al superar determinadas pruebas, se le otorgarán capacidades inusitadas sin que medie esfuerzo,

⁵⁹ Considera este autor que en “la incorporación de lo «negro» a este ámbito, tal vez fue determinante la creencia española que los negros descendían del Diablo” (Grosso, 2008, p. 228).

⁶⁰ CNE, 1921, Santiago del Estero, Pozo Ciego, Legajo N° 392, Escuela N° 274, maestra Dolores L. de Juárez.

⁶¹ CNE, 1921, Santiago del Estero, Pozo Ciego, Legajo N° 392, Escuela N° 274, maestra Dolores L. de Juárez.

⁶² CNE, 1921, Santiago del Estero, Lezcanos, Legajo N° 53, Escuela N° 1, maestro Aristóbulo Bustos Navarro.

estudio o aptitudes previas, en forma inmediata y en grado de excelencia. Podrá aprender a tejer, bailar, tocar algún instrumento, ser malo, curar o “brujar”. En tanto espacio de poder consagrado, la salamanca concentra el peculiar dualismo ético, ofreciendo al solicitante su disposición ambivalente: prodigará dones materiales, virtudes artísticas, saberes intelectuales y terapéuticos y, al mismo tiempo, podrá transmitir la capacidad para provocar maleficios y toda suerte de daños, vinculados a las prácticas propias de la hechicería. Dichas interacciones, en el seno de la Encuesta, son contempladas por Farberman (2005, 2010)⁶³. ¿Qué rasgos se ponderan en quien se atreve a convertirse en salamanquero? Manuela Dorado,⁶⁴ como otros interlocutores, destacan el coraje imprescindible para soportar los duros retos que los aguardan: abjurar de Dios, por ejemplo, así también como someter al cuerpo, en estado de desnudez, al contacto con animales repulsivos. El diablo, en el que se destaca su habilidad para metamorfosearse adquiriendo a voluntad diferentes aspectos, puede conducir a engaño al aprendiz. Ese estado de confusión implica que “queda en una oscuridad, la matan”. Esta relación contractual, genuino pacto que enfrenta al “jefe que es el diablo” con el aspirante, conseguirá alcanzar su máxima petición, cuando solicite que le conceda la vida de un pariente muy cercano.

¿Cuáles son los momentos recomendados para asistir a la salamanca? En este aspecto, los legajos refieren, en una elevada proporción, el

⁶³ En Las salamanca de Lorenza. Magia, hechicería y curanderismo en el Tucumán colonial, Farberman analiza la documentación histórica de los procesos contra los sindicatos como brujos en tiempos coloniales. Toma la perspectiva de un caso particular, el de una mujer considerada rea, Lorenza. Sostiene que “si bien no faltan en el estereotipo algunos clásicos motivos demonológicos europeos, en las salamanca mestizas dicha demonología tiene un papel visible pero subordinado. Las salamanca de Lorenza estarían representando la resignificación de rituales ligados a una cosmovisión indígena antigua” (Farberman, 2005, p. 146).

⁶⁴ CNE, 1921, Santiago del Estero, Pozo Ciego, Legajo N° 392, Escuela N° 274, maestra Dolores L. de Juárez.

horario nocturno como el más propicio⁶⁵. Lo confirmo a través de dos testimonios: “La fiesta de la salamanca son los jueves y viernes por la noche”⁶⁶; mientras que Aurora B. de Encalada, de Nueva Francia, afirma que “hablan a menudo de la salamanca y cuentan que a altas horas de la noche alcanzan a percibirse rumores cercanos de baile, músicas, castañetes, golpeteos de manos, etc.”⁶⁷. Me detengo aquí, mientras mis ojos se posan sobre el trazo firme de Aurora, esta maestra cuya letra volcada con pluma fuente y tintero recobra lozanía y difusión. Merced al proceso de digitalización, los 101 años de su escritura, asisten a un nuevo nacimiento. Es lícito que imaginemos a su interlocutor, Ramón Argañaraz, quizás sentado bajo la sombra de algún omnipresente algarrobo, respondiendo a las preguntas formuladas. Un retrato verosímil de estas etnografías con que nos gratifica la Encuesta.

ACERCANDO ALGUNAS SUCINTAS REFLEXIONES

Puedo aún recordar qué sentimientos me invadieron cuando surgió la propuesta de esta publicación del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. La convocatoria estaba dirigida a ofrecer un merecido reconocimiento a la Encuesta Folklórica de 1921 en su siglo de vida, por parte de aquellos que habíamos tenido la ocasión de recurrir a ella como material documental. Mi vínculo con ella, como lo adelanté, había sido directo y físico con los registros originales y se había ido extendiendo través del tiempo en mi labor etnográfica. En el proceso de imaginar cuál sería mi aporte, pensé en una investigación que teníamos en curso con mi colega, la Dra. Claudia Forgione, sobre la noche como categoría significativa del mundo andino. Decidí escribir este artículo inspirada en ese tópico, consultando nuevamente la Encuesta. Mi intención ha sido analizar desde

la Antropología Cultural, dentro del marco teórico simbólico-interpretativo, la nocturnidad y las entidades anímicas que reproduce en su agencia depredadora sobre los actores sociales del monte de Santiago del Estero. Los resultados alcanzados, los que pongo a consideración de los lectores, pretenden establecer un canal de diálogo fecundo y multiplicador, entre los docentes-etnógrafos de hace un siglo atrás y quien esto escribe.

BIBLIOGRAFÍA

Alighieri, D. (1995). *Divina comedia*. Madrid: Alianza Editorial (Original de 1472).

Berger, P. L. & Luckmann, T. (2008). *La construcción social de la realidad*. 1ªed. Buenos Aires: Amorrortu.

Bravo, D. (1996). *Diccionario quichua santiagueño-castellano*. Santiago del Estero: Ediciones Kelka.

Citro, S. (2021). Reflexiones interculturales sobre las dígito-carnalidades en danza. En H. Lachino & L. Matos (Eds.), *La danza en tiempos de crisis y re(ex)istencia* (pp. 115-141). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Consejo Nacional de Educación (1921). *Folklore Argentino*. Buenos Aires: Consejo Nacional de Educación. Recuperado de <https://enf1921.cultura.gob.ar/>

Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). *Diccionario de americanismos*. Recuperado de <https://www.asale.org/damer/bujar>

Douglas, M. (2007). *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Dupey, A. M. & Pensa, F. (2021). *Volver a la Encuesta Nacional de Folklore un siglo después*. Recuperado de <https://argentina.gob.ar/noticias/ya-esta-disponible-el-sobre-3-de-la-encuesta-nacional-de-folklore-un-relevamiento-historico>

⁶⁵ En menor grado se documenta la hora de la siesta como indicada para facilitar el acceso.

⁶⁶ CNE, 1921, Santiago del Estero, Tío Pozo, Legajo N° 97, Escuela N° 259, maestra Enriqueta Cosci.

⁶⁷ CNE, 1921, Santiago del Estero, Nueva Francia, Legajo N° 111, Escuela N° 255, maestra Aurora B. de Encalada.

- Eliade, M. (1996). *Tratado de historia de las religiones*. México: Ediciones Era.
- Farberman, J. (2005). *Las salamancas de Lorenza. Magia, hechicería y curanderismo en el Tucumán colonial*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (2010). *Magia, brujería y cultura popular: de la Colonia al siglo XXI*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Fernández Latour de Botas, O. (2000). Valiosos archivos para la auténtica “historia oral” argentina. *Investigaciones y ensayos*, (50), 129-155.
- Galinier, J. (2016). *Una noche de espanto. Los otomíes en la oscuridad*. México: UICEH- Société d Ethnologie-CEMCA.
- Ghasarian, C. (2008). Por los caminos de la antropología reflexiva. En C. Ghasarian (Ed.), *De la etnografía a la antropología reflexiva. Nuevos campos, nuevas prácticas, nuevas apuestas* (pp. 9-42). Buenos Aires: Ediciones Del Sol.
- Grosso, J. L. (2008). *Indios muertos, negros invisibles: hegemonía, identidad y añoranza*. Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
- Han, B. C. (2020). *La desaparición de los rituales. Una topología del presente*. Barcelona: Herder.
- Pelegrín, M. (2006). “Ellos se levantan y toman agua”. Los ritos mortuorios de Santiago del Estero como núcleo duro. *Nuevas Propuestas*, 39, 111-126.
- (2018). *Morir en el monte. Los rituales fúnebres de Santiago del Estero en su expresión polisémica*. Santiago del Estero: EDUNSE.
- Rojas, R. (1925). *El País de la selva*. Buenos Aires: Librería “La Facultad”.
- Ruiz, M. S. (2020). *Encuesta Folklórica Nacional 1921: Centenario 2021*. Buenos Aires: El Escriba.
- Rulfo, J. (1981). *Pedro Páramo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Turner, V. (1988). *El proceso ritual. Estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus.
- (1999). *La selva de los símbolos*. México: Siglo XXI.
- Vidal de Battini, B. E. (1984). *Cuentos y leyendas populares de la Argentina*. Tomo VII. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
- Viejas joyas del cine argentino. (4 de abril de 2022). Shunko [Archivo de Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=fHRMZ-daXzE>